

You are invited to participate in a research study titled **“TRANSPARENCY IN GOVERNANCE: THE INFLUENCE OF OPEN DATA ON PUBLIC TRUST IN PHILIPPINE CONTEXT”** that aims to examine public perceptions regarding the accessibility and usability of government open data and how these relate to government transparency and trust in government. This study is conducted for academic research purposes.

Your participation in this survey is completely voluntary. You may choose not to answer any question or withdraw from the survey at any time without any penalty or negative consequences.

All information you provide will be treated with strict confidentiality. This survey does not collect personally identifiable information. The responses gathered will be used solely for research purposes and will be presented only in aggregated form, meaning individual responses will not be identifiable.

This study also complies with the provisions of the Data Privacy Act of 2012 (Republic Act 10173). Any data collected will be securely stored and used only for the purposes stated in this research.

The survey will take approximately 5–10 minutes to complete.

If you have any questions or concerns regarding the study, you may contact the researcher at:

Researcher: FLORENDA S. FRIVALDO, DPA
Institution: POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES
Email Address: fsfrivaldo@pup.edu.ph

By proceeding with this survey, you confirm that:

- You have read and understood the purpose of the study.
- Your participation is voluntary.
- You agree to allow the researcher to use your responses for academic research purposes.

If you agree to participate, you may proceed to answer the following questions.

Inaanyayahan kang lumahok sa isang pag-aaral na pinamagatang **“TRANSPARENCY IN GOVERNANCE: THE INFLUENCE OF OPEN DATA ON PUBLIC TRUST IN PHILIPPINE CONTEXT”** na naglalayong suriin ang pananaw ng publiko tungkol sa accessibility at usability ng government open data at kung paano ito nauugnay sa transparency at tiwala sa pamahalaan. Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa para sa layuning akademiko.

Ang iyong paglahok sa survey na ito ay ganap na kusang-loob. Maaari kang tumangging sagutin ang alinmang tanong o ihinto ang iyong paglahok anumang oras nang walang anumang parusa o negatibong epekto.

Ang lahat ng impormasyong iyong ibibigay ay mananatiling kompidensyal. Ang survey na ito ay hindi nangongolekta ng anumang personal na impormasyon na maaaring makapagpakilala sa iyong pagkakakilanlan. Ang mga sagot na makakalap ay gagamitin lamang para sa layunin ng pananaliksik at ilalahad lamang sa pinagsama-samang anyo, kung saan hindi makikilala ang indibidwal na kalahok.

Ang pag-aaral na ito ay sumusunod sa mga probisyon ng Data Privacy Act of 2012 (Republic Act 10173). Ang lahat ng datos na makakalap ay ligtas na iingatan at gagamitin lamang para sa layunin ng pananaliksik na ito.

Ang pagsagot sa survey na ito ay inaasahang aabutin lamang ng humigit-kumulang 5–10 minuto.

Kung mayroon kang mga katanungan o alalahanin tungkol sa pag-aaral na ito, maaari kang makipag-ugnayan sa:

Mananaliksik: FLORENDA S. FRIVALDO, DPA

Institusyon: POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES

Email Address: fsfrivaldo@pup.edu.ph

Sa pagpapatuloy sa pagsagot sa survey na ito, ipinapahayag mo na:

- Nabasa at naunawaan mo ang layunin ng pag-aaral;
- Nauunawaan mo na ang iyong paglahok ay kusang-loob; at
- Ibinibigay mo ang iyong pahintulot na gamitin ang iyong mga sagot para sa layunin ng akademikong pananaliksik.

Kung ikaw ay sumasang-ayon na lumahok, maaari mong ipagpatuloy ang pagsagot sa mga sumusunod na tanong.

Section A: Demographic Information

Bahagi A: Impormasyong Demograpiko

1. Age

Edad: _____

2. Gender

Kasarian:

- Male – Lalaki
- Female – Babae
- Prefer not to say – Mas gustong hindi sabihin
- Other – Iba pa: _____

3. Education Level

Antas ng Edukasyon:

- High School – Sekondarya
- Undergraduate – Kolehiyo (Undergraduate)
- Graduate – Graduate Studies
- Other – Iba pa: _____

Section B: Accessibility of Government Open Data

Bahagi B: Accessibility ng Bukás na Datos ng Pamahalaan

1. **Government data is available online for public access.**
Ang datos ng pamahalaan ay **available online at maaaring ma-access ng publiko.**
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon

 2. **Government websites are easy to access when looking for public data.**
Madaling **ma-access ang mga website ng pamahalaan kapag naghahanap ng pampublikong datos.**
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon

 3. **Government open data portals are visible and easy to locate.**
Ang mga **open data portal ng pamahalaan ay madaling makita at mahanap.**
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon

 4. **It is easy to find specific datasets on government websites.**
Madaling mahanap ang mga partikular na dataset sa mga website ng pamahalaan.
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon

 5. **Government data is regularly updated on online platforms.**
Ang **datos ng pamahalaan ay regular na ina-update sa mga online platform.**
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon
-

Section C: Usability of Government Open Data

Bahagi C: Usability ng Bukás na Datos ng Pamahalaan

1. **Government data is presented clearly and in an understandable format.**
Ang **datos ng pamahalaan ay malinaw na ipinapakita at madaling maunawaan ang format.**

- Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
- Disagree/Di Sumasang-ayon
- Neutral/ Walang panig
- Agree/ Sang-ayon
- Strongly Agree/Sumasang-ayon

2. **The available data is easy for the public to understand.**
Ang **mga available na datos ay madaling maunawaan ng publiko.**

- Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
- Disagree/Di Sumasang-ayon
- Neutral/ Walang panig
- Agree/ Sang-ayon
- Strongly Agree/Sumasang-ayon

3. **Government open data is useful for evaluating government performance.**
Ang **open data ng pamahalaan ay kapaki-pakinabang sa pagsusuri ng performance ng pamahalaan.**

- Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
- Disagree/Di Sumasang-ayon
- Neutral/ Walang panig
- Agree/ Sang-ayon
- Strongly Agree/Sumasang-ayon

4. **Information on open data portals is systematically organized.**
Ang **impormasyon sa mga open data portal ay maayos at sistematikong nakaayos.**

- Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
- Disagree/Di Sumasang-ayon
- Neutral/ Walang panig
- Agree/ Sang-ayon
- Strongly Agree/Sumasang-ayon

5. **Government open data supports informed decision-making.**
Ang **open data ng pamahalaan ay nakatutulong sa paggawa ng mas may kaalamang desisyon.**

- Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
- Disagree/Di Sumasang-ayon
- Neutral/ Walang panig
- Agree/ Sang-ayon
- Strongly Agree/Sumasang-ayon

Section D: Government Transparency

Bahagi D: Transparency ng Pamahalaan

1. **The government discloses sufficient information to the public.**
Ang **pamahalaan ay naglalabas ng sapat na impormasyon para sa publiko.**
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon

2. **Government decision-making processes are transparent.**
Ang **proseso ng paggawa ng desisyon ng pamahalaan ay transparent.**
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon

3. **Information about public spending is openly available.**
Ang **impormasyon tungkol sa paggasta ng pamahalaan ay bukás sa publiko.**
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon

4. **Government officials are held accountable through transparency measures.**
Ang **mga opisyal ng pamahalaan ay napapanagot sa pamamagitan ng transparency.**
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon

5. **Open data initiatives promote openness in government operations.**
Ang **mga inisyatiba sa open data ay nagtataguyod ng pagiging bukás ng operasyon ng pamahalaan.**
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon

Section E: Trust in Government

Bahagi E: Tiwala sa Pamahalaan

1. **I trust government institutions to act responsibly.**
Nagtitiwala ako na ang mga institusyon ng pamahalaan ay kumikilos nang responsible.
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon

2. **The government acts in the public interest.**
Ang pamahalaan ay kumikilos para sa kapakanan ng publiko.
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon

3. Strongly Agree/Sumasang-ayon

4. **Government officials are honest in their duties.**
Ang mga opisyal ng pamahalaan ay tapat sa kanilang mga tungkulin.
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon

5. **Government decisions are fair.**
Ang mga desisyon ng pamahalaan ay makatarungan.
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon

6. **The government is competent in managing public affairs.**
Ang pamahalaan ay may kakayahan sa pamamahala ng mga pampublikong usapin.
 - Strongly Disagree/ Lubos na Di Sumasang-ayon
 - Disagree/Di Sumasang-ayon
 - Neutral/ Walang panig
 - Agree/ Sang-ayon
 - Strongly Agree/Sumasang-ayon